

AYOLLARDA POSTKOITAL SISTITNI TASHXISLASH VA DAVOLASH NATIJARIMIZ

Ataxonov Murod Matyaqubovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali, O'zbekiston Respublikasi

Yulduz Med Servis klinikasi, Xorazm, Urgench.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7307806>

Postkoital sistit ayollarda jinsiy aloqadan keyin, 12-36 soat o'tib rivojlanadigan va qaytalanuvchi xususiyatga ega bo'lgan qovuqning yallig'lanish kasalligi xisoblanadi. Kasallik achishuvchi og'riqli tez-tez siyish aktlari, kindik osti soxadagi og'riqlar va ayrim xollarda qindan patalogik ajralmalar kuzatilishi bilan kechadi. Kasallikning rivojlanishida infeksiyalarning ko'tariluvchi yo'l bilan uretraga joylashishi muxim ahamiyatga ega.

Qin ichi va ayollar siydik yo'lining distal qismidagi mikroflora 80% xollarda bir xil bo'lib, ushbu xolat 75-90% aktiv jinsiy xayot yo'shidagi ayollarda jinsiy aloqaning ushbu kasallikning rivojlanishga to'g'ridan to'g'ri aloqasi borligini ko'rsatadi. Ayniqsa bu sistit turi tashqi siydik chiqaruv kanali ektopiyasi, distopiyasi, uretra distal qismi gipermobilligi va uretrogeminal bitishmalari bo'lgan ayollarda ko'p uchramoqda[1,2].

Uretradagi bunday anatomik patalogiyalar siydik chiqaruv kanali distal qismining qin darvozasi yonida joylashuviga, o'z navbatida koitus vaqtida uretraning jinsiy o'lat ta'sirida qin ichiga buralib kirishi va infeksiyalar bilan ifloslanishiga sabab bo'ladi[3].

Kasallik yo'sh ayollarda birinchi jinsiy kontaktdan keyin kuzatilishi sababli, «asal oyi sistiti», «jinsiy sistit» yo'ki «deflorasion» sistit nomlari bilan xam yuritiladi. Biroq ushbu kasallik belgilari ayrim ayollarimizda turmush qurishdan keyingi 3-5 yil davr oralig'ida, tug'ruq vaqtida qin va oraliq soxa yertilishlari, pastki chanoq soxa mushaklarining ortiqcha vazn natijasida ish faoliyatining sustlashishi kabi xolatlarda xam kuzatiladi[4,5].

Dolzarbligi. Aynan sistitning shu turi xaqida ko'pchilik urolog va ginekologlarimizning tashxislash va davolash chora tadbirlari to'grisida to'liq ma'lumotga ega emasliklari, bemorlarning qayta va qayta ushbu muttaxasislarga muroajat qilishiga, antibiotiklar bilan davolash samarasining pasayishiga, bemorlarda rezistentligning oshib borishi va turmushdagi psixo-emotsional xolatning yomonlashuviga sabab bo'lmoqda.

Ish maqsadi. Postkoital sistit bilan bemorlarni tashxislash, operativ davo va undan keyingi davrda o'tkazilgan chora tadbirlar va natijalarimiz xaqida ma'lumot berish.

Material va metodlar. Tadqiqotimiz asosiga 2022yil mart-sentyabr oralig'ida, klinikamizda operativ yo'l bilan davolangan 19 ta bemorda jarroxlik amaliyotidan oldin va keyingi davrda o'tkazilgan tekshiruv usullari va davo muolajalar natijalari keltirilgan.

Bizga murojat qilgan bemorlarning o'rtacha yoshi -29 ± 5 bo'lib, barchasi klinikamizda jarroxlik amaliyotidan oldin: siydikning umumiy va bakteriologik taxlili, antibiotiklarga sezuvchanlik, umumiy qon taxlili, ginekologik tekshiruv, O'donell-Xirshxorn sinamasi va siydik ajratish tizimi UTT dan o'tkazildi.

Ko'rikdagi ayollarimiz umumiy siydik taxlilidagi ayrim natijalarini umumlashtirib jadval 1. da keltirdik.

Jadval. 1.

n-19	<u>Yassi epiteliy</u>	<u>leykosit</u>	<u>Eritrosit.</u> O'zgargan -I O'zgarmagan -II
n-5	7-8	10-12	I-0-1; II-2-1
n-7	10-12	piuriya	I-1-2; II-3-2
n-7	Ko'plagan	piuriya	I-0-1; II-3-5

Jadval. 2.

n-19	mikroflora	<u>KOE/ml</u>	<u>Sezuvchanlik.</u>
n-3	Streptococcus spp.+Candida	$1 \times 10^{5-7}$	Fosfomisin trometamol -*. Furamag -**. Levofloksasin-*. Seftriakson-***. Nitroksolin-*. Ornidazol-***. Volfuran-**.
n-4	Staphylococcus aureus	$1 \times 10^{4-7}$	Fosfomisin trometamol -**. Furamag -***. Levofloksasin-*. Seftriakson-*. Nitroksolin-**. Ornidazol-***. Volfuran-**.
n-9	E.coli + Candida	$1 \times 10^{5-8}$	Fosfomisin trometamol -**. Furamag -**.

			Levofloksasin-*. Seftriakson-*. Nitroksolin-*. Ornidazol-***. Volfuran-***.
n-1	Proteus mirabilis	1x10 ⁵	Fosfomisin trometamol -*. Furamag -**. Levofloksasin-*. Seftriakson-***. Nitroksolin-*. Ornidazol-**. Volfuran-*.
n-2	Streptococcus pyogenes.+Candida	1x10 ⁶	Fosfomisin trometamol -*. Furamag -***. Levofloksasin-*. Seftriakson-**. Nitroksolin-*. Ornidazol-***. Volfuran-**.

***-past sezuvchanlik, **-o'rtacha sezuvchanlik, ***-yuqori sezuvchanlik.**

Barcha bemorlar xayz siklidan xoli davrda tekshirildi. Siydikdagi floraning sezuvchanlikka tekshirishda olingan natijalardan iloji boricha hozirgi kunda vrachlarimiz tomonidan sistitning barcha turlarini davolashda eng ko'p qo'llanilayotgan va sezuvchanlikka ega bo'lgan antibiotik dori vositalarini **Jadval 2.** ga joylashtirib umumiy mikroorganizmlarning koloniya xosil qilish birligi darajasi bilan keltirildi. Ushbu dori vositalarini qo'llashda va jadvalga kirgizishda, xech bir shaxsiy manfaat ko'zlanmasdan, olingan xulosalar xolisona baxolandi.

Barcha bemorlar ginekolog tomonidan, jinsiy a'zolar qo'shimcha patologiyalari borligi, xususan uretrogeminal bitishmalar, qin oldingi va orqa devori osilishi, erroziya va boshqa yallig'lanish kasalliklari mavjud yoki yo'qligiga tekshirildi.

O'donell-Xirshxon sinamasi- Bemor urologik yoki ginekologik kresloga chiqarilib, qin atrof terisi va qin ichi 3 marotaba antiseptik vositalar(betadin eritmasi) bilan tozalanib, quruq sochiq bilan artilgach, vrach jarroxlik qisqichiga ilingan salfetka yoki rezina qolqo'p kiyib ikkala barmog'i bilan qin ichiga kiradi. Ushbu xolatda qin darvozasidagi xarakat natijasida, salfetka yoki barmoqlar bilan birgalikda qin ichiga siydik chiqaruv tashqi kanali xam kirsam, simama

musbat xisoblanadi. Amaliyot davomida vrach qin darvozasi va klitor oraliq masofasi, uretra teshigi joylashuvi va qo'shimcha o'zgarishlarga baxo berishi zarur.

Ultratovush tekshiruvi (Vinnu G 60. Korea. Uskunasida amalga oshirildi) amaliyotida faqat bitta ayolda chap tomonlama ikkilangan buyrak anomaliyasi aniqlandi. Qolgan bemorlarda jiddiy buyrak yo'ki boshqa siydik chiqaruv a'zolari kasalliklari aniqlanmadi.

Barcha tekshiruvlardan keyin, bemorlarda ko'rsatma asosida 3tasida ginekolog bilan xamkorlikda simul'tan rejali operatsiya qin oldingi va orqa devori kolporafiyasi, qolgan 16 bemorda xozirgi kunda ushbu kasallikni davolash uchun ma'qullangan Komyakov bo'yicha uretra transpozitsiyasi amaliyoti o'tkazildi.

Amaliyot maxalliy yoki spinal og'riqsizlantirish bilan amalga oshiriladi. Operatsion maydon va qin ichi 3 marotaba betadin va spirt eritmalari bilan tozalangach, qin ichiga quruq saltetka joylashtiriladi. Uretra distal qismini ajratishda uretra devori jaroxatlanishini oldini olish maqsadida, qovuqni kateterlash lozim. Buning uchun odatda Ch16-18 Fole kateteredan foydalanish xavfsiz.

Rasm 1.

Diametri qalin Ch 24-30 kateterlar operatsiyadan keyingi davrda, yuzaga keladigan to'qimadagi shishlar va qalin diametrli kateter orasida bo'lgan uretra devorida ishemiyaga sabab bo'lishi mumkun. So'ngra 0,5% 10,0ml novokain eritmasi uretra atrof teri ostiga yuborilib, aylana ko'rinishida teri kesiladi. O'tkir va o'tmas yo'llar bilan 1,5 sm uretra distal qismi ajratiladi. Shu etapda uretra atrofidagi va teri ostidagi qon tomirlar maksimal elektrokoagulyatorni kam qo'llash bilan gemostaz maqsadda ishlatiladi. Klitor satxidan 1,0sm pastda 1,5sm

ko'ndalang kesim qilinish, ajratilgan uretra distal qismi maksimal jaroxat yuqori qismiga tugunli choklar yordamida tikiladi (**rasm 1**). Neouretrani fiksasiyalashda biz Vikril rapid 2.0 yo'ki oddiy Vikril 3.0 choklaridan foydalanamiz.

Qarshi ko'rsatmalar: jarroxlik amaliyoti ayollarda jinsiy a'zolar yo'ki siydik yo'llarida o'tkir yallig'lanish kasalliklari mavjud davrda qilinmaydi. Shuningdek qandli diabet, ortiqcha vazn, uretra polipi mavjud xollarda oldin ushbu kasalliklar davolanishi zarur.

Jarroxlik amaliyotidan keyingi davrda bemorga 3 kungacha yotoq rejimi, engil parhez ovqatlar va antibiotikoterapiya yuqoridagi sezuvchanlikni e'tiborga olgan xolatda 2-3 turdagi dori vositalarini navbatma-navbat berish yo'li bilan 28 kungacha buyuriladi. Jinsiy aloqa o'rtacha 30-40 kun muddatda tavsiya qilinmaydi. Uretral kateter Fole 5 kungacha olinmaydi. Xususan davolanish davrida kateter furasol eritmasi bilan 2:1000 nisbatda yuvilib turiladi. Maxalliy faqat betadin, spirt 70% va yuqoridagi furosol eritmasidan foydalanish mumkun. Boshqa turdagi maz'lar choklarning tarqalishiga olib kelishi mumkun.

Natijalar. Bemorlarda jarroxlik amaliyoti o'tkazilgandan 1,5oy muddatdan keyingi tekshiruvlarda, jinsiy xayot boshlanishi bilan xozirgacha faqat bitta bemorda sistit a'lomatlari kuzatildi. Bemor va turmush o'rtog'iga tekshiruvlardan keyin, antibiotikoterapiya buyurildi. Bemorlarda choklar 14-55 kun oralig'ida tushdi. Jaroxat bitishi birlamchi. Barchasida siyish aktida siydik oqimi normada, yo'tal sinamasi manfiy.

Xulosa. O'z vaqtida ayollarda ayniqsa takrorlanuvchi sistit xurujlari xolatida faqat UTT yoki siydik taxlillariga asoslanib qolmasdan, ayollarimizdan chuqur anamnez yig'ish, ginekologik kresloda O'donell - Xirshxorn sinamasi o'tkazish va tashqi jinsiy a'zolar xolatini o'rganishimiz ushbu patalogiyani faqat dori vositalari bilan emas, balkim ginekolog va urologlarimizning xamjixatligi asosida jarroxlik usullaridan foydalanishi, aziyat chekayotgan ayollarimiz uchun ijobiy foyda beradi.

Adabiyotlar:

1. O.B. Loran/Urologiya/ 2015/Rossiya.
2. Gyftopoulos K. /Urologyn J/ 2018.
3. Osobennosti lecheniya bolnix postkoitalnim sistitom (predvaritelniye rezultati)/ Kulchavenya Ye.V., Shevchenko// Journal of Siberian Medical Sciences. – 2015.
4. Rekonstruksiya uretri v lechenii postkoitalnogo sistita/ Nesterov S.N., Rogachikov V.V., Askarov M.S., Kisamedenov N.G.// Medisinskiy jurnal Zapadnogo Kazaxstana. – 2009 - №2 (22).

5. Skryabin G.N., Aleksandrov V.P., Korenkov D.G. Sistit. Klinicheskiye rekomendatsii. – 2016.

